

Reporte Semanal do Bitcoin

11/07/2022
Vol. 1, N°. 20/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 20/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

Dizem que todos os que adotam uma inovação tem um preço a pagar: o da maturação da mesma e dos percalços que, eventualmente, esta inovação tenha que passar.

Em setembro de 2021, El Salvador adotou o Bitcoin (BTC) como moeda corrente do país. Na época, a criptomoeda era cotada a uma média de US\$ 46 mil dólares, hoje (18 de julho de 2022) está valendo US\$ 22 mil, quase a metade!

O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, disse que “como toda inovação, o processo do Bitcoin em El Salvador tem uma curva de aprendizado. Todo caminho para o futuro é assim e não conseguimos tudo em um dia, nem em um mês”. Ele não está errado. O preço de se adotar uma inovação é essa. Os custos a pagar são altos, mas, se der certo, o sucesso pós vale da morte é exponencial. Adotar inovação requer assumir riscos, ainda mais quando a tecnologia é totalmente disruptiva, como o Bitcoin. No caso de se adotar em nível macro como no El Salvador, esse desafio duplica. O envolvimento não é de uma ou duas empresas, é de um país.

No início, o governo do El Salvador comprou as primeiras 400 moedas a um valor de mercado de 21 milhões de dólares.

Além disso, disponibilizou uma carteira virtual (Chivo) para celulares, carregada com um valor equivalente a 30 dólares em bitcoins para que o cidadão comece a operar.

O governo ainda instalou inicialmente 200 caixas eletrônicos Chivo no país para operar com bitcoins e dólares. Segundo o presidente Nayib, que fez muitas melhorias na administração do seu país, o sonho dele é que todos os comerciantes e a população do El Salvador, possam transacionar seus recursos financeiros sem burocracias, nem altos custos.

Na opinião dos críticos, o presidente só quer chamar a atenção usando o Bitcoin.

Gráfico do preço médio de compra de bitcoin, conforme compras feitas por Bukele. (Imagem: Moneytime: <https://www.moneytimes.com.br/bitcoin-btc-qual-o-futuro-de-el-salvador/>)

Segundo o Portal MoneyTimes, o governo do El Salvador tem se digladiado com as altas e baixas do preço do Bitcoin e tem feito o possível para comprar mais ativos quando caem os preços. A estratégia é fazer preço-médio. No entanto, pesa o fato de o País ter feito essa adoção, quando o Bitcoin quase atingia sua máxima histórica. Hoje vale a metade.

Nossa opinião:

Embora se trate de um caso extremos de adoção do Bitcoin, essa estratégia não é completamente descabelada. O Bitcoin não é tão novo assim, já fazem mais de 10 anos de mercado e, talvez esteja experimentando a sua pior teste. Se passar (temos certeza que passará), o El Salvador e o seu presidente ficarão para a história. Se não der certo, será mais um factóide a ser contado no mundo das finanças.

Até lá, torcemos para que o El Salvador aguente firme, ele é um dos bastiões dos que acreditamos no Bitcoin e no Blockchain.

Quem viver, verá!

Arte digital da Semana

VALUKKI

Bitiricoin
É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mínima 72 desde 18/06, Esta semana tivemos uma reação, porém ainda nada muito substancial.
- Continuamos pousados sobre suportes muito qualificados, e em canal de baixa motivo pelo qual não podemos descartar US\$12K.
- A seta preta mostra Roc 17 abaixo do zero, e todos os outros ROC's se mantem acima de zero, se evidenciarmos uma inversão deste indicador tomamos impulso para uma eventual retomada de alta.
- O circulo preto indica ponto de resistência mensal, sua posição é em torno de 50% do *candle* anterior e também a LT - Linha de Tendência de um canal de baixa traçada a algum tempo.
- As setas vermelhas apontas regiões de suporte, em US\$19k temos o suporte da 72 mensal e em US\$12,5K temos o suporte da 144 mensal, continuam nas mesmas posições sem muitas novidades, idem a semana anterior.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- As setas vermelhas estão nas mesmas posições e também estão na mesma região no gráfico mensal.
- Iniciamos a semana com o preço imprimindo ânimo para subir porém o volume ainda não é o esperado.
- Estamos no momento da confecção do Repor exatamente no topo da consolidação semanal, representada pelo quadrilátero preto.
- ROC's e preço continuam apontando queda.
- Observem que o corpo do *candle* semanal foi um (*Doji*) para grafistas este é um sinal otimista se estiver acima de um suporte, como estamos no momento.

Gráfico diário

- Movimento do preço se manteve na consolidação atingindo o topo no momento da edição deste Reporte.
- As setas vermelhas indicam os próximos prováveis alvos de queda ou de subida do preço, sem mudanças durante a semana.
- Observando as linhas dos Roc's podemos observar na seta preta que estamos com a 17 acima do zero e todas as outras abaixo, temos algumas inclinadas para cima, porém se o preço retornar para o fundo da consolidação temos um provável setup de queda.

Gráfico 2 horas

- Observando o Reporte do dia 11/07/2022 podemos observar que atingimos exatamente o alvo indicado neste gráfico indicado pelo círculo preto.
- As setas vermelhas devem ser limitadoras para o preço desta semana limitados em US\$24K e US\$19K.
- Podemos estar saindo da consolidação, mas para isto não deveríamos ter queda de preço abaixo de US\$20,2K respeitando 61,8 da Fibô.

OBS: No momento apenas operações de *DayTrade* para quem conhecer as técnicas para tal. Quem estiver operando é importante sempre lembrar de programar suas ordens OCO.

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

De 4 a 10 de Julho realizamos a nossa jornada denominada Caminho a Machu Picchu.

Foi a quarta edição desta experiência, nada convencional.

A Amauta foge de qualquer convencionalismo, misturamos, história, empreendedorismo, inovação, educação, liderança e turismo de experiência.

Foram 8 alunos que, durante 7 dias tiveram aulas em lagos, montanhas, nevados, acampamentos e, finalmente, na gloriosa maravilha da humanidade: Machu Picchu.

Que orgulho de ter mais uma turma formada!

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

**Como foi o
Caminho a Machu Picchu 4**

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

**Como foi o
Caminho a Machu Picchu 4**

Como foi o Caminho a Machu Picchu 4

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL